

УДК 343.8+34.096

Ткач Юрий Дмитриевич –

*кандидат юридических наук
старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного
права и процесса юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы*

Yury D. Tkach –

*candidate of juridical sciences,
senior teacher of the department of civil and criminal law and criminal law
and procedure of the Law Faculty,
Black Sea National university named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Белякова Марьяна Дмитриевна –

*магистр специальности 081 Право
факультета экономики и права
Международного классического университета имени Филиппа Орлика*

Maryana D. Belyakova –

*master specialty 081 Law of the Faculty of economics and law
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, 54003, Ukraine)*

Костенко Екатерина Викторовна –

*магистр специальности 081 Право
юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы*

Ekaterina V. Kostenko –

*master specialty 081 Law of the Law Faculty
Black Sea National university named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, 54003, Ukraine)*

Некоторые проблемы смертной казни и пожизненного заключения в контексте инновационной природы криминально-исполнительного права как исправительно-трудового судопроизводства

Обґрунтовано неконституційність процедури заміни смертної кари на довічне ув'язнення, що є більш суворою карально-виховної мірою антикримінальної відповідальності, практично утримується за рахунок законослухняних платників і мало б водитися, принаймні шляхом, референдуму. Підтримано інноваційну юридичну природу як процедурної (антиделіктної, правової) юридичної науки і найменування Виправно-трудового судочинства та Виконавчого судочинства; що мають замінити існуючі відповідно Кримінально-виконавче право та всі інші виконавчі процедури.

Ключові слова: *смертна кара; довічне ув'язнення; Виправно-трудове судочинство; Кодекс виправно-трудового судочинства; Виконавче судочинство; Кодекс виконавчого судочинства.*

Обоснована неконституционность процедуры замены смертной казни на пожизненное заключение, что является более суровой карательно-воспитательной мерой антикриминальной ответственности, практически удерживается за счет законопослушных плательщиков и должно

вводится, по крайней мере, путем референдума. Поддержана инновационная юридическая природа как процедурной (антиделиктной, правовой) юридической науки и наименование Исправительно-трудового судопроизводства и Исполнительного судопроизводства; что должно заменить существующие соответственно Криминально-исполнительное право и все иные исполнительные процедуры.

Ключевые слова: смертная казнь; пожизненное заключение; Исправительно-трудовое судопроизводство; Кодекс исправительно-трудового судопроизводства; Исполнительное судопроизводство; Кодекс исполнительного судопроизводства.

Yu.D. Tkach, M.D. Belyakova, E.V. Kostenko Some Problems of the Death Penalty and Life Imprisonment in the Context of the Innovative Nature of the Criminal Executive Law as a Corrective Labor Procedure

The unconstitutionality of replacing the death penalty with life imprisonment is justified, which is a more severe punitive and educational measure of anticriminal responsibility and is practically maintained at the expense of law-abiding taxpayers, at least, by referendum, should be conducted. The innovative juridical nature of procedural (antidelictal, legal) juridical science and the name of Correctional Labor Proceedings and Executive Judicial Proceedings, which should replace the existing Criminal Enforcement Law and all other enforcement procedures, respectively, is supported.

It is emphasized, that in any case the imposition of a very heavy burden on the detention of persons sentenced to life imprisonment or other deprivation or restriction of liberty, in fact on law-abiding taxpayers requires clarification of opinion on this issue, at least the law-abiding taxpayers themselves, that in the context of the requirements of Part 1 and Part 2 of Art. 3 and Art. 155 of the Constitution of Ukraine should be carried out only in the form of a referendum, which, however, in principle can not be held to replace the death penalty with life imprisonment, which is more severe, than the death penalty in the form of, for example, the death penalty, and therefore, due to the requirements of Part 1 and Part 2 of Art. 3 and Part 3 of Art. 22 of the Constitution of Ukraine, in principle, can no longer be implemented.

Innovative juridical nature of the existing Criminal Enforcement Law of Ukraine as a procedural (antidelictal, legal) juridical science «Correctional Labor Proceedings of Ukraine» and the Code of Correctional Labor Proceedings of Ukraine, as well as all existing enforcement proceedings in all other types of proceedings in the form of promising procedural (antidelictal, legal) juridical science «Executive Judicial Proceedings of Ukraine» and the Code of Executive Judicial Proceedings of Ukraine is based on an innovative classification of legal sciences in the context of their basic basic hypergroup tasks, as well as lawmaking, law enforcement and anti-tort activities.

Keywords: death penalty; life imprisonment; Correctional Labor Proceedings; Code of Correctional Labor Proceedings; Executive Judicial Proceedings; Code of Executive Judicial Proceedings.

Постановка проблемы. Статус украинского государства как правового государства в соответствии с требованиями ст. 1 Конституции Украины [17] и Национальной программы правового образования населения [20] понуждает возвратиться к обсуждению проблем исполнения смертной казни и пожизненного заключения в контексте юридической природы существующего Криминально-исполнительного права Украины¹

как процедурной (антиделиктной, правовой) юридической науки «Исправительно-трудовое судопроизводство Украины» (здесь и далее имеется виду Украины, а равно любого иного государства мира) и Кодекса исправительно-трудового судопроизводства Украины, а также всех существующих исполнительных производств по всем иным видам

Криминальном процессуальном праве и соответствующих кодексах, а не об Уголовно-исполнительном, Уголовном и Уголовном процессуальном праве или кодексе. Ведь украинское слово «кримінальний» происходит от англ. слова criminal, а не от русск. уголовный, этимология которого уводит к древнерусскому слову голова, убитый [25].

¹ В данном случае в силу школьной филологической компетентности, предусматривающей сохранять звучание иностранных слов, следует говорить в традиционном аспекте именно о Криминально-исполнительном праве, а равно о Криминальном и

судопроизводства в виде перспективной процедурной (антиделиктной, правовой) юридической науки «Исправительно-трудовое судопроизводство Украины» «Исполнительное судопроизводство Украины» и Кодекса исполнительного судопроизводства Украины [9, с. 134-139; 12, с. 9-13; 13, с. 36-39; 14, с. 69-72; 15, с. 18-24; 38, с. 21-22 и др.].

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее совершенный вариант собственно такой классификации юридических наук и инновационной юридической природы Исправительно-трудового судопроизводства Украины и Исполнительного судопроизводства Украины как процедурных (антиделиктных, правовых) юридических наук предложили и целенаправленно конструктивно развивали Ю.А. Ланцедова, А.С. Тунтула и иные представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира в виде **классификации юридических наук в контексте их базисных основных гипергрупповых задач и дополнительно - правотворческой, правоприменительной и антиделиктной деятельности** [9, с. 134-139; 11, с. 9-13; 13, с. 36-39; 14, с. 69-72; 15, с. 18-24; 38, с. 21-22 и др.].

Наряду с этим А. А. Кириченко в ряде публикаций предложил новую сущность, соотношение и обоснование законности смертной казни и пожизненного заключения как карательно-воспитательных мер антикриминальной ответственности [9, с. 210-211; 10, с. 81-82; 11, с. 52-58 и др.].

Нерешенные ранее проблемы. В то же время комплексного исследования данной проблемы в фаховом научном издании в контексте выяснения юридической природы и перспективы развития различных исполнительных производств и иных тесно связанных с этим производством проблем, прежде всего, законности и иных аспектов замены смертной казни на пожизненное заключение, не осуществлялось.

Целью настоящей публикации является дальнейшая научная апробация инновационной классификации юридических наук в контексте выяснения юридической природы и перспективы развития различных исполнительных производств и иных тесно связанных с этим производством проблем,

прежде всего, законности и иных аспектов замены смертной казни на пожизненное заключение, чтобы создать надлежащую доктринальную, законодательную проектную и иную прикладную основу для разработки в процессе широкой корректной научной дискуссии наиболее обоснованного варианта решения этих проблем.

Изложение основного материала. Необходимость предложенного инновационного переименования процедурной (антиделиктной, правовой) юридической науки «Криминально-исполнительное право Украины» и соответствующего по названию ее кодекса [19] в контексте предыдущего концептуально более взвешенного ее названия, как «Исправительно-трудовое право Украины» и соответствующего кодекса «Исправительно-трудовой кодекс Украины [4], а собственно такими словосочетаниями, как соответственно «Исправительно-трудовое судопроизводство Украины» и «Кодекс исправительно-трудового судопроизводства Украины», А. А. Кириченко выводит [9, с. 210-211; 10, с. 81-82] со следующей аргументацией. В последних наименованиях данной процедурной юридической науки и ее кодекса, что, по сути, является, как уже подчеркивалось, продолжением антикриминального судопроизводства на стадии исполнения любых судебных решений по результатам противодействия криминальным правонарушениям, представляется более правильная концепция пенитенциарной системы - исправить осужденного при помощи труда [11, с. 52].

Существующая же практика фактического содержания осужденных и пенитенциарной системы за счет налогов законопослушных граждан, а не за счет труда лиц, совершивших общественно опасное деяние, приводит к тому, что невиновное лицо фактически отбывает наказание, а законопослушные граждане. Это особенно очевидно в результате неконституционной замены (поскольку такой вопрос должен решаться только посредством всенародного референдума) смертной казни пожизненным заключением, хотя и минимальным, но пожизненным содержанием лица, не имеющим права жить в обществе. Существующее

наименование данной науки и ее кодекса содержит установку только на исполнение назначенного судом антикриминального наказания, а более точной задачи (концепции) этой процедуры исполнения судебного решения здесь уже не усматривается [9, с. 210-211; 10, с. 82; 11, с. 52-53].

Как утверждается в одном из обзоров, смертная казнь в странах Европы не отменена только в Республике Беларусь и в России, но и в России она практически не применяется [32, с. 7].

В тоже время решением Конституционного суда Украины от 29 декабря 1999 г. применение смертной казни было признано неконституционным и **аргументировано**, в интерпретации Ю.В. Баулина – с 18 марта 2014 г. по 20 марта 2017 г. председателя КС Украины [2], такое решение, в частности, следующим образом :

1) лишение жизни человека путем применения государством смертной казни как вида криминального наказания даже в пределах, определенных законом – Криминальным кодексом, является упразднением (отменой) неотъемлемого права человека на жизнь, что не соответствует Конституции Украины (ст. 27);

2) положения Уголовного кодекса Украины о смертной казни как виде наказания являются не предусмотренными Конституцией Украины (ст. 64) ограничениями неотъемлемого права на жизнь каждого человека и поэтому являются такими, что не соответствуют Конституции Украины;

3) смертная казнь не соответствует целям наказания, закрепленным в Уголовном кодексе; ее наличие делает невозможным исправление возможной судебной ошибки; она не относится к факторам, безусловно сдерживающим преступность, – все это не согласуется с положениями статей 1 и 3 Конституции Украины, в соответствии с которыми Украина провозглашена правовым государством, в котором человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью, а права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства;

4) и, наконец, наличие смертной казни несовместимо с правом человека на

достоинство. Известно, что неотъемлемое право каждого человека на достоинство неразрывно связано с его правом на жизнь. Эти два неотъемлемых права человека обуславливают возможность реализации всех иных прав и свобод человека и гражданина и не могут быть ни ограничены, ни упразднены (отменены). Поэтому наличие смертной казни противоречит и статье 28 Конституции Украины, согласно которой **«никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию»** [1, с. 1; 30].

В таком аспекте целесообразно вспомнить и еще одно решение КС Украины, согласно которому пожизненное заключение как мера криминального наказания является менее строгим, нежели смертная казнь [31], с чем можно согласиться, если под смертной казнью понимать один из современных способов ее реализации, за исключением смертельной инъекции, и, особенно, исторических способов смертной казни.²

² Современными видами смертной казни являются расстрел, повешение, избиение камнями, смертельная инъекция, электрический стул, обезглавливание и газовая камера, а в качестве исторических способов смертной казни можно назвать : 1) гильотинирование; 2) дьявольский ветер (привязывание приговорённого к жерлу пушки и последующем выстреле из неё сквозь тело жертвы (как ядром, так и холостым зарядом пороха) [6], «железная дева» (железный шкаф, внутренняя сторона которого усажена длинными острыми гвоздями) [7]; 3) заливка горла кипящим маслом; 4) заливка горла расплавленным металлом; 5) амуровывание; 6) колесование; 7) повешение за ребро; 8) повешение; 9) потрошение; 10) четвертование; 11) погребение заживо; 12) посадка на кол; 13) посадка на раскалённый трон и коронация раскалённой короной; 14) килевание (протаскивание человека с задержкой под килем или без таковой при помощи подкильных концов с борта на борт под днищем корабля) [28]; 15) разрезание на мелкие кусочки; 16) распятие; 17) растаптывание слонами; 18) сварение в кипятке; 19) скармливание акулам; 20) скафизм (жертву раздевали догола и крепко привязывали внутри узкой лодки или выдолбленного ствола дерева, а сверху накрывали такой же лодкой или стволом дерева так, чтобы руки, ноги и голова торчали наружу. Жертву насильно поили молоком и мёдом, чтобы вызвать сильнейшую диарею. Кроме того, мёдом обмазывали тело жертвы, тем самым привлекая пожирающих или только кусающих насекомых. После этого жертву пускали

Но если смертную казнь реализовывать посредством только смертельной инъекции, когда человек просто навсегда безболезненно засыпает [34], то выглядит достаточно спорным, что данный способ менее гуманен, нежели осужденного пожизненно содержать в местах лишения свободы, причем фактически за счет законопослушных налогоплательщиков [11, с. 53]. О чем более подробно речь пойдет далее.

В этом аспекте более уместно обратить внимание на очевидный перекося цитированного решения КС Украины в интерпретации Ю.В. Баулина, когда в нарушение требований ч. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 21 Конституции Украины в части главной обязанности государства утвердить и обеспечить права и свободы в равной степени всех без исключения представителей населения нашего государства [17], а не одного лица за счет соответствующего ущемления правового статуса другого лица, что

плавать в пруду со стоячей водой или оставляли на солнцепёке. Кал жертвы накапливался в таком «контейнере», привлекая всё больше насекомых, которые медленно пожирали плоть и откладывали в ней личинки, что приводило к гангрене. Чтобы продлить мучения, жертву могли кормить каждый день. В конце концов, смерть наступала, скорее всего, в результате сочетания обезвоживания, истощения и септического шока) [33]; 21) сожжение заживо; 22) удавление (испанская гаррота или гаррот, для казни удушением то же, что гильотина для обезглавливания: замена «ручного» способа умерщвления «механическим») [36]; 23) утопление; 24) утробная кошка (вид пытки, казни заключающийся в введении в утробу (живот) одноименного приспособления и накручивания внутренностей, с последующим вытаскиванием; Утробная кошка, как инструмент казни, состояла из острого железного предмета (шила) длиной 30-50 см. и деревянной рукоятки. К шилу приделаны несколько крючков, которые при вращении утробной кошки, должны наматывать на себя внутренности осужденного) [39]; 25) яма со змеями; 26) бросание к хищникам; 27) Бык Фаларида (представляло собой полое медное изваяние быка, выполненное в натуральную величину, с дверцей на спине между лопаток, по другой версии — в боку. Внутри быка сажали казнимого, закрывали, а затем поджигали или разводили костёр под брюхом статуи. Согласно дошедшим описаниям, конструкция была перфорирована в области ноздрей, откуда исходил дым, а акустическое внутреннее устройство изваяния позволяло слышать стоны жертв, которые походили на рёв быка) и др. [35; 36 и др.]. Наиболее гуманной, как представляется, является смертельная инъекция как способ наиболее безболезненной реализации смертной казни [34].

«проходит красной нитью» через все указанное решение и его обоснование, где думают фактически лишь о правовом статусе лишь одного лица – осужденного к смертной казни.

А разве наведенные в решении КС Украины и в его интерпретации Ю.В. Баулиным нормы Основного закона не защищают еще в большей мере соответствующий правовой статус, как правило, нескольких потерпевших или потерпевших, жестоко лишенных жизни или при иной особой совокупности отягчающих обстоятельств, все тех же положений ст. 1 и ч. 1, ч. 2 ст. 3 Конституции Украины в части того, что украинское государство является правовым и человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность провозглашены в нашем государстве наивысшими социальными ценностями, утвердить и обеспечить которые и все иные права и свободы граждан составляет сущность главной обязанности украинского государства; ч. 1 и ч. 2 ст. 27 – каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть самовольно лишен жизни и обязанностью государства является защита жизни человека [17]; ч. 1 и ч. 2 ст. 28 – каждый имеет право на уважение его достоинства и никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию [17]; ч. 2 ст. 64 – не могут быть ограничены даже в военное время и в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. и процитированные права ст. 27 и ст. 28 [17].

Акцент внимания в таком аспекте на защите правового статуса только лица, самовольно жестоко или при иной особой совокупности отягчающих обстоятельств лишившего жизни нескольких лиц, а не на защите и максимально возможном восстановлении правового статуса потерпевших, выглядит даже кощунственным и особенно циничным!!!

Нельзя согласиться и с аргументами против смертной казни в той части, что данная мера наказания :

1) категорически запрещается ст. 2 «Право на жизнь» Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку согласно положениям :

- ч. 1 этой статьи, никто не может быть умышленно лишен жизни иначе, чем во исполнение смертного приговора суда, вынесенного после признания его виновным в совершении преступления, за которое закон предусматривает такое наказание [17];

- ч. 2 предусматривает ряд обстоятельств правомерности лишения жизни человека, когда лишение жизни не рассматривается как совершаемое в нарушение настоящей статьи, если оно является следствием исключительно необходимого применения силы : а) для защиты любого лица от незаконного насилия; б) для совершения законного ареста или для предотвращения побега лица, которое законно содержится под стражей; с) при совершении правомерных действий по подавлению беспорядков или восстания [16];

2) Протоколом № 6 к этой Конвенции, поскольку согласно ст. 1 «Отмена смертной казни» Протокола, смертная казнь отменяется и никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен [29].

Однако эти положения Протокола противоречат требованиям ч. 2 ст. 22 Конституции Украины, согласно которым вновь принятые законы и иные правовые акты не должны сужать содержание и объем прав и свобод человека, в данном случае процитированных положений ст. 6 Конвенции, которая была ратифицирована нашей страной 17 июля 1997 г. [27], и эти положения, согласно требованиям ч. 1 ст. 9 Конституции Украины, стали частью национального законодательства [17], но ратификацией изложенных и всех иных положений Протокола № 6 к Конвенции [37] были, по сути, аннулированы, чем самым цинично сузили правовой статус потерпевших от убийц!!!

Более того, согласно положениям ст. 2 «Применение смертной казни в военное время» Протокола № 6 к Конвенции, государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны; подобное наказание применяется только в установленных законом случаях и в соответствии с его положениями. Государство сообщает Генеральному секретарю Совета Европы соответствующие положения этого законодательства [29], в силу чего даже

Протокол № 6 к Конвенции не содержит положений абсолютного отказа от применения смертной казни.

Также следует обратить особое внимание, что согласно положениям ч. 5 ст. 36 «Необходимая оборона» КК Украины, не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет криминальной ответственности за применение оружия или каких-либо иных средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилье или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного нападающему [18].

Значит, любое физическое лицо, защищая свой правовой статус или правовой статус иного лица, может без всяких юридических последствий убить нападающего, а государство, по сути, в такой же ситуации не может казнить того, кто фактически убил несколько лиц, даже серийного убийцу [8], либо совершил убийство при иной особой совокупности отягчающих обстоятельств и, напротив, фактически перекладывает груз пожизненного содержания фактически нелюдей на законопослушных налогоплательщиков!!!! И здесь не следует разводить полемику в форме словесной схоластики в контексте того, что это совершенно разные институты Криминальной отрасли права – мера наказания и обстоятельство, исключающее противоправность деяния. Результат один – в обоих случаях фактически осуществляется защита жизни статуса каждого представителя украинского населения как наивысшей социальной ценности от противоправного ее лишения.

Вот и реалии практики утверждения и обеспечения правового статуса (прав, свобод, обязанностей, интересов) своевольно убиенных в контексте главной конституционной обязанности государства по уже цитированной ч. 2 ст. 3 Конституции Украины!!!!

Именно поэтому очевиден особый уровень законопослушности Григория Трофимовича Ворсинова – с 19 октября 1995 г.

по 22 июля 1997 г. Генерального прокурора Украины, который будучи назначенным на этот пост конституционным количеством голосов парламентариев, не поступил своей совестью и не согласился с концепцией замены смертной казни на пожизненное заключение, за что и был освобожден от этой должности [5].

Согласно требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [17], выполнение которых в соответствии ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [17] в любом случае обязан обеспечить Слуга Народа – в настоящее время В. Зеленский, президент украинского государства, фактически обязывает государство создать такие условия, чтобы потерпевшему от любого правонарушения и, тем более криминального правонарушения, были полностью возмещены убытки (вред: физический, имущественный и/или первичный и вторичный моральный вред; упущенная выгода) с момента подачи заявления, а уже впоследствии все эти расходы следует возмещать за счет виновного, и если такого не установлено, - за счет пенитенциарной системы, то есть за счет солидарного труда всех осужденных. Они должны содержаться в местах лишения свободы на оставшиеся средства у каждого из них от отчислений на такое содержание этой системы. Потому как работает осужденный, так и удерживается [9, с. 210-211; 10, с. 82; 11, с. 53].

В случае же уклонения, осужденный может находиться в местах лишения свободы и больше назначенного судом срока до полного погашения такого долга [9, с. 211; 10, с. 82; 11, с. 53]. Иначе таких иждивенцев-осужденных должны содержать другие осужденные лица, но никак не государство, а, значит, **законопослушные налогоплательщики!!!** [11, с. 53].

Именно поэтому следует признать явно неконституционными, т. е. такими, которые цинично нарушают требования ч. 2 ст. 3 Конституции Украины о главной конституционной обязанности государства утвердить и обеспечить права и свободы всех соотечественников³ [17], следующие положения

³ Тем более правового статуса законно послушных налогоплательщиков, осужденных соотечественников за счет соответствующего циничного нарушения

действующей пенитенциарной (а, по сути, пенитенциарной) системы :

- абз. 8 ч. 1 ст. 8 «Основные права осужденных» КИК Украины, согласно которым осужденный имеет право, а не обязан работать – «... имеет право: на оплачиваемый труд согласно трудового законодательства. ...»⁴ [19];

- ч. 1 ст. 118 «Привлечение осужденных к лишению свободы к общественно полезному труду» гл. 18 «Труд осужденных к лишению свободы» КИК Украины, согласно которым, «... осужденные к лишению свободы имеют право работать. Работа осуществляется на добровольной основе на основании договора гражданско-правового характера или трудового договора, который заключается между осужденным и физическим лицом - предпринимателем или юридическим лицом, для которых осужденные осуществляют выполнение работ или оказание услуг [19];

- абз. 1 ч. 1 ст. 121 «Удержания из заработка или иного дохода осужденных к лишению свободы КИК Украины», согласно которым, «лица, отбывающие наказание в исправительных колониях, возмещают расходы на их содержание, кроме стоимости питания, обуви, одежды, белья, спецпитание и спецодежды»⁵ [19].

правового статуса законопослушных соотечественников [11, с. 53].

⁴ Тогда как ч. 1 ст. 9 «Основные обязанности осужденных» КИК Украины цинично не предусматривает обязанность осужденного трудиться, чтобы возместить все связанные с его содержанием расходы [19].

⁵ А кто же тогда возмещает стоимости питания, обуви, одежды, белья, спецпитание и спецодежды осужденного? И кто возмещает все иные расходы, если осужденный отказывается осуществить свое право на оплачиваемую работу? Ведь согласно п. 7 Порядка возмещения стоимости расходов на содержание осужденных в учреждениях исполнения наказаний, «стоимость расходов на содержание осужденных в учреждениях исполнения наказаний ... возмещается из начисленного им заработка, пенсий и иного дохода ...» [22]. А если пенсии и иного дохода у осужденного нет, а осуществить свое право на оплачиваемую работу осужденный отказывается, то, разумеется – государство, т.е. фактические законопослушные налогоплательщики. **«Битый небитого везет»!!!** Конечно, возможен и иной сценарий – такого рода расходы осужденные, не желающие трудиться в местах лишения свободы, возмещают за счет средств, имеющихся у них на воле. Что также не может быть принято. Ведь такой подход будет стимулировать

В основе воспитания осужденных должны лежать не принципы криминального мира [криминальные надзиратели «смотрящие», пенис (в силу чего наименование этой системы собственно «пенистенциарной» выглядит вполне оправданным) и др.], а труд, обеспечивающий гарантированное исправление и содержание как осужденного, так и всей исправительно-трудовой системы отбывания наказаний и гарантированного возмещения потерпевшим убытков (вреда: физического, имущественного и/или первичного и вторичного морального вреда; упущенной выгоды) [9, с. 211; 10, с. 82; 11, с. 54].

В любом случае возложение весьма тяжелого груза содержания лиц, приговоренных к пожизненному заключению либо к иному лишению или ограничению свободы, фактически на законопослушных налогоплательщиков требует выяснения мнения по этому вопросу, по крайней мере, самих законопослушных налогоплательщиков, что в контексте требований ч. 1 и ч. 2 ст. 3 и ст. 155 Конституции Украины должно быть осуществлено только в форме референдума, который, однако, принципиально не может быть проведен по вопросу замены высшей меры наказания в виде смертной казни на пожизненное заключение, являющееся, как было обосновано в настоящей публикации, более строгим, чем смертная казнь в форме, к примеру, смертельной инъекции, а поэтому, в силу требований ч. 1 и ч. 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 22 Конституции Украины, принципиально уже не может быть введено.

Следует также особо подчеркнуть, что Исправительно-трудовое судопроизводство Украины, а равно любого иного государства мира, неспособно охватить все исполнительные производства по иным видам судопроизводства. В связи с чем в литературе достаточно обоснованно предлагается не упускать из виду фактически существующее такое производство, разработать которое в виде кодифицированного правового акта призвана такая юридическая

правонарушителей таким образом нарушать правовое регулирование, чтобы добытых в результате этого средств хватило как возместить расходы на свое содержание в местах лишения свободы, так и на безбедное (а, лучше всего, зажиточное) «отбывание наказания» в местах лишения свободы [11, с. 54].

наука, которую, как уже говорилось, предлагается назвать **«Исполнительное судопроизводство Украины»**, а соответствующий кодекс, как **«Кодекс исполнительного судопроизводства Украины»** [11, с. 58], с тем, чтобы объединить исполнительные производства по результатам судебного рассмотрения и пересмотра дел обо всех иных, кроме криминальных, правонарушениях [10, с. 84].

В настоящее время данная процедура не кодифицирована и представлена рядом правовых актов, прежде всего, законами Украины «Об исполнительном производстве» [23], «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» [26] и др. [21 и др.].

Более того, один из соавторов настоящей публикации, А.А. Кириченко и А.С. Тунтула предложили коренное реформирование института президента государства, прокуратуры, суда, публичнотуры, адвокатуры [13, с. 60-76; 14, с. 10-30; 15, с. 53-65 и др.] и в контексте наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения и в случае нарушения максимально полного восстановления правового статуса социосубъектов, предупреждения правонарушений и неуклонного привлечения виновных в совершении этих правонарушений к соответствующему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности, существенное реформирование сущности и функций всех иных антиделиктных органов, особенно, экспернотуры, ордиштатуры и исполнитотуры [13, с. 78-77; 14, с. 30-31; 15, с. 65-66 и др.], которые также должны быть в виде единого антиделиктного органа и построены на принципе единоначалия с сочетанием по принципу специализации всех существующих видов:

1. Экспертных исследований во всех основных видах судопроизводства: антикриминальном, административном, трудовом, де-факто имущественно-договорном или гражданском и де-юре имущественно-договорном или хозяйственном (арбитражном, экономическом).

Данный подход должен объединить все виды исследований на основе предложенной

А.А. Кириченко и Ю.А. Ланцедовой
**инновационной классификации
 антиделиктных и иных экспертных
 исследований по базисной основе
 исследования на классы :**

- криминалистических экспертиз (роды :
 огнестрельного оружия, боеприпасов и следов
 противоправного обращения с ними;
 механического оружия, боеприпасов и следов
 противоправного обращения с ними; взрывного
 оружия, взрывных устройств и веществ, средств
 подрыва и следов противоправного обращения с
 ними; веществ, материалов и материалов из них,
 восстановление уничтоженных текстов и
 маркировочных обозначений, трассологической,
 фоноскопической, комиссионной
 одорологической, почерковедческой,
 автороведческой, портретной, технической,
 технологической, товароведческой;

- медицинских экспертиз (роды :
 геноскопической; иммунологической;
 биологической; цитологической;
 трассологической; токсикологической;
 трассосубстанций, механизм появления и
 изменения которых связан с механизмом
 образования повреждений на теле человека;
 трупе человека и др.);

- исследований психики человека (роды :
 психологической, исследующей различные
 особенности психики человека;
 психиатрической, исследующей различные
 отклонения и заболевания психики человека, в
 т. ч. устанавливающей факт наличия и/или
 признания необходимости лечения различных
 проявлений зависимости психики человека, что
 может являться основанием для выделения
 соответствующих видов данного рода
 экспертизы);

- наркологических экспертиз,
 устанавливающих факты наличия и
 необходимости лечения различных проявлений
 психической и/или обменной зависимости :
 алкоголизма, наркомании, токсикомании и др.,
 согласно чему также могут определяться
 соответствующие виды данного класса
 исследований [12, с. 420–422].

2. Орджистической деятельности – в
 пределах специализации такой деятельности по
 антиделиктным органам, которые ее проводят.

3. Исполнительной деятельности –
 исполнение окончательных судебных решений

по всем видам судопроизводства с
 существованием двух департаментов :

3.1. Исправительно-трудового или
 пенитенциарного (исполнение судебных
 решений обсуждении подсудимого к смертной
 казни или иной высшей мере наказания и
 лишения или иного ограничения его свободы).

3.2. Исполнение иных судебных решений
 и исполнительных производств.

Выводы. В любом случае возложение
 весьма тяжелого бремени по содержанию лиц,
 приговоренных к пожизненному заключению
 либо к иному лишению или ограничению
 свободы, фактически на законопослушных
 налогоплательщиков требует выяснения мнения
 по этому вопросу, по крайней мере, самих
 законопослушных налогоплательщиков, что в
 контексте требований ч. 1 и ч. 2 ст. 3 и ст. 155
 Конституции Украины должно быть
 осуществлено только в форме референдума,
 который, однако, принципиально не может быть
 проведен по вопросу замены высшей меры
 наказания в виде смертной казни на
 пожизненное заключение, являющееся, как
 было обосновано в настоящей публикации,
 более строгим, чем смертная казнь в форме, к
 примеру, смертельной инъекции, а поэтому, в
 силу требований ч. 1 и ч. 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 22
 Конституции Украины, принципиально уже не
 может быть введено.

Инновационная юридическая природа
 существующего Криминально-исполнительного
 права Украины как процедурной
 (антиделиктной, правовой) юридической науки
 «Исправительно-трудовое судопроизводство
 Украины» и Кодекса исправительно-трудового
 судопроизводства Украины, а также всех
 существующих исполнительных производств по
 всем иным видам судопроизводства в виде
 перспективной процедурной (антиделиктной,
 правовой) юридической науки «Исполнительное
 судопроизводство Украины» и Кодекса
 исполнительного судопроизводства Украины
 исходит из инновационной классификации
 юридических наук в контексте их базисных
 основных гипергрупповых задач, а также
 правотворческой, правоприменительной и
 антиделиктной деятельности.

В тоже время изложенные
 инновационные подходы не претендуют на
 окончательность и создают лишь надлежащую

доктринальну, проектну законодавчу і іншу прикладну основу для ініціювання широкої коректної наукової дискусії по розробці загальноприйнятого варіанта рішення вказаних проблем.

Список использованных источников:

1. Баулин Ю.В. Отмена смертной казни в Украине: законодательные и политические последствия. 5 с.
2. Баулин, Юрий Васильевич. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.
3. Бык Фаларида. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0.
4. Виправно-трудоуловий кодекс України: від 23 груд. 1970 р. № 3325-VII, із змінами згідно із Законом України від 15.05.2003 р. № 743-IV (743-15), ВВР, 2003, № 29, ст. 233, втратив чинність згідно із Кодексом від 11 лип. 2003 р. № 1129-IV (1129-15), ВВР, 2004, № 3-4, ст. 21. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3325-07>.
5. Ворсинов, Григорий Трофимович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
6. Дьявольский ветер. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80.
7. Железная дева. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0.
8. Категория: Серийные убийцы по алфавиту. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83.
9. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / под науч. ред. А. А. Кириченко. 2-е изд. Николаев: Ник. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.
10. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Новые доктринальные возможности развития процедурных юридических наук. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18 травня 2016 р. Зб. наук. ст. / уклад. Є. В. Валькова, І. М. Дмитрук, С. В. Лосич, С. А. Матвієнко; за ред. В. М. Бєсчашного, О. А. Кириченка, В. М. Поперечного. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. С. 80-89. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14608/1/A_Nashynets_Naumova_M_Konf_18_05_2016_IS.pdf.
12. Кириченко О.А., Тунтула О.С. Інноваційне розуміння класифікації юридичних наук, сутності та перспектив розвитку їх окремих гіпергруп та груп. Лекція № 4. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О.А., 2019. 76 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1TeQLX2HLL3avkckPeynxpeTdDk52Wrjy/view>.

12. Кириченко А. А., Ланцедова Ю. А. Классификация экспертиз по базисной сущности объекта исследования и по иным основаниям. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. URL: <http://digest.kndise.gov.ua/archive/criminalistics-and-forensics-2019/>

13. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/30>.

14. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.

15. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 98 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/40>.

16. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 4 лист. 1950 р. Ратиф. законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

17. Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України № 27-ІХ від 3 вер. 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

18. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 1685-ІХ від 15 липня 2021 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

19. Кримінально-виконавчий кодекс України : закон України від 11 лип. 2003 р. № 1129-ІV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2004, № 3-4, ст. 21; зі змінами, згідно із законом України № 1637-ІХ від 14 липня 2021 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.

20. Національна програма правової освіти населення. Затв. Указом Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/992/2001>.

21. Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 5 серп. 2016 р., № 2432/5, зі змінами згідно Наказу МЮ України від 26 серпня 2021 р. № 3025/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16>.

22. Порядок відшкодування вартості витрат на утримання засуджених в установах виконання покарань. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 80, зі змінами згідно з постановою КМ України від 30 січня 2019 р., № 59. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-2017-%D0%BF#n9>.

23. Про виконавче провадження : закон України від 2 червня 2016 р. № 1404-VІІІ. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 30, ст. 542, із змінами, згідно із законом України від 16 липня 2021 р. № 1701-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#top>.

24. Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України: закон України від 22 лютого 2000 р. № 1483-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2000, № 17, ст. 123. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1483-14/ed20000222#Text>.

25. Происхождение слова уголовный. URL: <https://lexicography.online/etymology/%D1%83%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9>.

26. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: закон України від 2 червня 2016 р. № 1403-VІІІ. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 29, ст. 535, із змінами, згідно із законом України № 720-ІХ від 17 червня 2020 р., ВВР, 2020, № 47, ст. 408. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text>.

27. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: закон України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1997, № 40, ст. 263535, із змінами, згідно із законом України № 3436-ІV (3436-15) від 9 лютого 2006 р., ВВР, 2006, № 26, ст. 216. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80#Text>.

28. Протаскивание под килем. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC.

29. Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари (укр/рос) від 28 квітня 1983 р., зі змінами, внесеними протоколом № 11 (994_536) від 11 травня 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_802#Text.

30. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) від 29 грудня 1999 р. № 11-рп/99. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99#Text>.

31. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та за конституційним зверненням громадянина Савчука Миколи Миколайовича про офіційне тлумачення положень Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудоного кодексів України» від 22 лютого 2000 року № 1483-III, щодо їх дії в часі у взаємозв'язку із положеннями статті 8, частини першої статті 58, пункту 22 частини першої статті 92, частини другої статті 152, пункту 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», частини другої статті 4, частин першої, третьої, четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України 2001 року (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі) від 26 січня 2011 р. № 1-рп/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-11#top>.

32. Сергеева В., Покрас А. Отмена смертной казни и ее альтернативы в странах Восточной Европы: Беларуси, России, Украине. Москва: Международная Тюремная Реформа (Penal Reform International, PRI), 2012. 62 с. URL: https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/The-abolition-of-the-death-penalty-and-its-alternative-sanction-in-Eastern-Europe_Russian.pdf.

33. Скафизм. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC>.

34. Смертельная инъекция. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.

35. Смертная казнь. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C.

36. Смертная казнь: история и виды высшей меры наказания от начала времен до наших дней. URL: <https://history.wikireading.ru/162423>.

37. Статус Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни ETS № 114 (Страсбург, 28 апреля 1983 г.) (994_802), по состоянию на 25 марта 2002 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_545#Text.

38. Теорология юриспруденції (новітня концепція «Теорії права»): навч. посібник / за наук. ред. проф. О.А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 392 с.

39. Утробная кошка. URL: <https://izi.travel/ru/a511-utrobnaya-koshka/ru>.

References:

1. Baulyn Yu.V. Otmena smertnoi kazny v Ukraine: zakonodatelnye y polytycheskiye posledstvyia. 5 s.
2. Baulyn, Yuryi Vasylevych. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%D0%AE%D1%8>

- 0%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.
3. Bik Falaryda. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0.
4. Vypravno-trudovyi kodeks Ukrainy: vid 23 hrud. 1970 r. № 3325-VII, iz zminamy zghidno iz Zakonom Ukrainy vid 15.05.2003 r. № 743-IV (743-15), VVR, 2003, № 29, st. 233, vtratyv chynnist zghidno iz Kodeksom vid 11 lyp. 2003 r. № 1129-IV (1129-15), VVR, 2004, № 3-4, st. 21. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3325-07>.
5. Vorsynov, Hryhoryi Trofymovych. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
6. Diavolskyi veter. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80.
7. Zheleznaia deva. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0.
8. Katehoryia: Seryinie ubyitsi po alfavytu. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83.
9. Kyrychenko A. A. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontseptsyiakh yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra: kollektivnaia monohrafiya / pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 2-e yzd. Nykolaev: Nyk. nats. un-t ym. V. A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s.
10. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Novie doktrynalnie vozmozhnosti razvytyia protsedurnikh yurydycheskykh nauk. Pershi Mykolaivski yurydychni diskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer., 18 travnia 2016 r. Zb. nauk. st. / uklad. Ye. V. Valkova, I. M. Dmytruk, S. V. Losych, S. A. Matvienko; za red. V. M. Beschastnoho, O. A. Kyrychenka, V. M. Poperechnoho. Mykolaiv : MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 80-89. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14608/1/A_Nashynets_Naumova_M_Konf_18_05_2016_IS.pdf.
12. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S. Innovatsiine rozuminnia klasyfikatsii yurydychnykh nauk, sutnos-ti ta perspektyv rozvytku yikh okremykh hiperhrup ta hrup. Lektsiia № 4. Kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny "Pravoznavstvo": navch. posibnyk. Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2019. 76 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1TeQLX2HLL3avkckPeynxpeTdDk52Wrjy/view>.
12. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu. A. Klassyfykatsyia ekspertyz po bazysnoi sushchnosti obekta yssledovanyia y po ynim osnovanyiam. Kryminalistyka i sudova ekspertyza: mizhvidom. nauk.-metod. zb. URL: <http://digest.kndise.gov.ua/archive/criminalistics-and-forensics-2019/>.
13. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/30>.
14. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii ta zakonnosti u sferi transportu i transportnykh tekhnolohii: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.
15. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Tkach Yu. D. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 98 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/40>.
16. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: vid 4 lyst. 1950 r. Ratyf. zakon Ukrainy № 475/97-VR vid 17 lypnia 1997 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

17. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 27-IX vid 3 ver. 2019 r., VVR, 2019, № 38, st. 160. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

18. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady* (VVR), 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 1685-IX vid 15 lypnia 2021 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

19. Kryminalno-vykonavchy kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 11 lyp. 2003 r. № 1129-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 2004, № 3-4, st. 21; zi zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 1637-IX vid 14 lypnia 2021 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.

20. Natsionalna prohrama pravovoi osvity naseleння. Zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 18 zhovtnia 2001 r. № 992/2001. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/992/2001>.

21. Polozhennia pro avtomatyzovanu systemu vykonavchoho provadzhennia. Zatv. nakazom Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 5 serp. 2016 r., № 2432/5, zi zminamy zghidno Nakazu Mİu Ukrainy vid 26 serpnia 2021 r. № 3025/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16>.

22. Poriadok vidshkoduvannia vartosti vytrat na utrymannia zasudzhenykh v ustanovakh vykonannia pokaran. Zavt. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 liutoho 2017 r. № 80, zi zminamy zghidno z postanovoiu KM Ukrainy vid 30 sichnia 2019 r., № 59. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-2017-%D0%BF#n9>.

23. Pro vykonaveche provadzhennia: zakon Ukrainy vid 2 chervnia 2016 r. № 1404-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady* (VVR), 2016, № 30, st. 542, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 16 lypnia 2021 r. № 1701-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#top>.

24. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho, Kryminalno-protseusualnoho ta Vypravno-trudovoho kodeksiv Ukrainy: zakon Ukrainy vid 22 liutoho 2000 r. № 1483-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 2000, № 17, st. 123. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1483-14/ed20000222#Text>.

25. Proyskhozhdennye slova uholovni. URL: <https://lexicography.online/etymology/%D1%83%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9>.

26. Pro orhany ta osib, yaki zdiisniuiut prymusove vykonannia sudovykh rishen i rishen inshykh orhaniv: zakon Ukrainy vid 2 chervnia 2016 r. № 1403-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady* (VVR), 2016, № 29, st. 535, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 720-IX vid 17 chervnia 2020 r., VVR, 2020, № 47, st. 408. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text>.

27. Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku, Pershoho protokolu ta protokoliv № 2, 4, 7 ta 11 do Konventsii: zakon Ukrainy vid 17 lypnia 1997 r. № 475/97-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 1997, № 40, st. 263535, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 3436-IV (3436-15) vid 9 liutoho 2006 r., VVR, 2006, № 26, st. 216. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80#Text>.

28. Protaskyvanye pod kylem. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC.

29. Protokol № 6 do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod, yakyi stosuetsia skasuvannia smertnoi kary (ukr/ros) vid 28 kvitnia 1983 r., zi zminamy, vnesenymy protokolom № 11 (994_536) vid 11 travnia 1994 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_802#Text.

30. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statei 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy v chastyni, shcho peredbachaie smertnu karu yak vyd poka-rannia (sprava pro smertnu karu) vid 29 hrudnia 1999 r. № 11-rp/99. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99#Text>.

31. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy ta za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Savchuka Mykoly Mykolaiovycha pro ofitsiine tлумachennia polozhen Kryminalnoho kodeksu Ukrainy 1960 roku iz zminamy, vnesenymy Zakonom

Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho, Kryminalno-protseusualnoho ta Vypravno-trudovoho kodeksiv Ukrainy» vid 22 liutoho 2000 roku № 1483-III, shchodo yikh dii v chasi u vzaiemozv'iazku iz polozhennia-my statti 8, chastyny pershoi statti 58, punktu 22 chastyny pershoi statti 92, chastyny druhoi statti 152, punktu 1 rozdil XV «Perekhidni polozhennia» Konstytutsii Ukrainy, statti 73 Zakonu Ukrainy «Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy», chastyny druhoi statti 4, chastyn pershoi, tretoi, chetvertoi statti 5, chas-tyny tretoi statti 74 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy 2001 roku (sprava pro zaminu smertnoi kary dovichnym pozbavleniam voli) vid 26 sichnia 2011 r. № 1-rp/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-11#top>.

32. Serheeva V., Pokras A. Otmena smertnoi kazny y ee alternatyvy v stranakh Vostochnoi Evropy: Belarusy, Rossyy, Ukrayne. Moskva: Mezhdunarodnaia Tiuremnaia Reforma (Penal Reform International, PRI), 2012. 62 s. URL: https://cdn.penalex.org/wp-content/uploads/2013/05/The-abolition-of-the-death-penalty-and-its-alternative-sanction-in-Eastern-Europe_Russian.pdf.

33. Skafyzm. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC>.

34. Smertelnaia ynektsyia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.

35. Smertnaia kazn. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C.

36. Smertnaia kazn: ystoryia y vydy vysshei меры nakazaniya ot nachala vremen do nashykh dnei. URL: <https://history.wikireading.ru/162423>.

37. Status Protokola № 6 k Konventsyy o zashchyte prav cheloveka y osnovnykh svobod otmeny smertnoi kazny ETS № 114 (Strasburh, 28 apreliya 1983 h.) (994_802), po sostoianiyu na 25 marta 2002 h. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_545#Text.

38. Teorolohiia yurysprudentsii (novitnia kontseptsiiia “Teorii prava”): navch. posibnyk / za nauk. red. prof. O.A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2010. 392 s.

39. Utrobnaya koshka. URL: <https://izi.travel/ru/a511-utrobnaya-koshka/ru>.